

В.Я. ИОХИН

**Взгляд на изменения миропорядка сквозь призму
преображения России***

Аннотация. Мир, раздираемый противоречиями и снимающий их, переходит от одного состояния к другому, сопровождаемого политико-идеологическими, геополитическими и цивилизационными сдвигами под воздействием столкновения мировых центров силы, одним из которых является Россия. В то же время происходившие в ней в прошлом и в текущем веке политико-идеологические пертурбации оставили и оставляют свой отчетливо выраженный отпечаток на динамике изменений в мировом порядке. Цель статьи заключается в том, чтобы проследить, как переломные моменты в развитии нашей страны оказывали и оказывают воздействие на изменение мирового порядка. Тем более что в настоящее время Россия, в силу сложившихся обстоятельств, не только оказалась в эпицентре мирового противостояния, но и стала узлом сосредоточения и консолидации интересов стран развивающегося мира. Поэтому в статье основное внимание уделяется текущему моменту международной жизни, в которой протекают качественно новые процессы, изменяющие как соотношение сил мировых центров, так и формат будущего устройства мира, основу будущего бытия человечества. Сделан вывод, что частота и глубина перемен в России, как ни в одной другой стране, оказывали самое непосредственное воздействие на динамику изменения картины мира.

Ключевые слова: война, геополитика, Запад, мировой порядок, политика, противостояние, революция, развивающийся мир, Россия, США, цивилизация, экономика, Юг.

Abstract. The world, torn apart by contradictions and removing them, is moving from one state to another, accompanied by political, ideological, geopolitical and civilizational shifts under the influence of the collision of world centers of power, one of which is Russia. At the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Иохин В.Я. Взгляд на изменения миропорядка сквозь призму преображения России // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 50—70. DOI:

same time, the political and ideological perturbations that took place in the past and are taking place in the current century in it have left and are leaving their distinct imprint on the dynamics of changes in the world order. Therefore, the purpose of the article is to determine how the turning points in the development of our country had an impact on changing the world order. Moreover, currently, due to the prevailing circumstances, Russia has not only found itself in the epicenter of the global confrontation, but has also become a hub of concentration and consolidation of the interests of the developing world. Therefore, the article focuses on the current moment of international life, in which qualitatively new processes are taking place, changing both the balance of forces of world centers, as well as the format of the future structure of the world and the basis of the future existence of mankind. It is concluded that the frequency and depth of changes in Russia, like in no other country, had the most direct impact on the dynamics of changing the worldview.

Keywords: war, geopolitics, West, world order, politics, confrontation, revolution, developing world, Russia, USA, civilization, economy, South.

УДК 327
ББК 66.4

Мир вступил в эпоху фундаментальных перемен, которые не то чтобы не вписываются, но разрушают логику организации и смены прежних мир-систем с их структурой: метрополии, полупериферии и периферии. Канул в безвозвратное прошлое колониальный мир Pax Britannica, а неоколониальный мир Pax Americana вступил в стадию своего угасания под воздействием набирающих мощь новых центров силы развивающегося мира, которые отторгают гегемонию США. Неоколониальная система, отягощенная проблемами текущего долгового, ипотечного, валютного, фондового, биржевого рынков, пытается всеми способами втянуть их в нее и направить в русло не сбережения денег для инвестирования в экономику, а активного участия в спекулятивных сделках. В основе таких процессов лежит эмиссия денег «из воздуха» (чем, собственно, занимается ФРС) с целью еще большего закабаления развивающихся стран, препятствуя их социально-экономическому развитию. Мало того,

неоколониализм под прикрытием демократизации общественной жизни, свободы и прав человека стремится переформатировать течение политических процессов в странах периферии в русло их подчиненности принимаемым решениям в центре.

Избавление от этого ярма возможно лишь с помощью укрепления новых центров силы и их взаимодействия на поприще борьбы с системой гегемонии и неоколониализма, представленной западным миром, в которой самое непосредственное участие принимает Россия. Будучи одним из них, она совершала в своем развитии такие зигзаги во внутренней и внешней политике, которые не могли не оказывать воздействие на изменение конфигурации мирового пространства и его устройства. Она прорвалась в будущее с его социалистической индустриализацией, атомным и космическим проектами, провалилась в прошлое извращенных форм функционирования капитала, проявившихся в разграблении созданного народом и властью национального достояния, наконец возвращается в настоящее с его духовно-культурным катарсисом и возрождением своего величия как государство-цивилизация.

Становление России как мирового центра силы

Прежде чем обратиться к политико-экономическим пертурбациям в России в течение прошлого и текущего века, которые оказывали влияние на окружающий мир, совершим небольшой экскурс в историю формирования ее как одного из центров мировых сил.

Завоевание политической независимости можно считать продолжением становления державно-имперского мышления, зачатки которого стали формироваться еще на стадии образования Южной и Северо-Восточной Руси. Этому способствовало и государственное управление в Монгольской империи: великих князей наделяли не просто почетными функциями (как было раньше у нас), а и реальными властными полномочиями [1]. С этого момента, очевидно, начинается осмысление становления централизованного русского царства, которое реально состоялось при Иване IV Грозном и стало преградой для продвижения европейских держав на восток Евразийского континента.

Однако первое же неустroение (смута) в Русском царстве тут же побудило Польшу, Литву и особенно набирающую силу Швецию

к агрессии с целью не только захвата исконно русских территорий (псковские, новгородские и прочие земли), но и упразднения нашей православной веры — основы русской цивилизации. «Крестовые походы» Швеции против России, закончившиеся поражением в Полтавской битве [10], привели к ее угасанию и смещению центра тяжести политической жизни с севера Европы в западную ее часть, что можно считать первым актом России, существенно повлиявшим на политическую ситуацию в Европе.

В то же время Россия, продвигаясь на восток, север и юг, создавала свою модель империи, основой которой стало православное видение мира и его устройства, где «все народы Божие», среди которых нет ни избранных, ни отверженных, что исключало колониальные владения, а требовало «метрополизации» осваиваемых пространств с многочисленными этносами и их обустройства. В связи с чем шел процесс включения их в состав единой и общей для всех страны, в результате чего они наряду с русскими становились государствообразующими субъектами. А с превращением русского царства в Российскую империю и ростом ее могущества она начинает оказывать существенное воздействие на состояние европейского политического ландшафта. Даже в конфликте между такими колониальными империями, как Франция и Великобритания, именно Россия сыграла решающую роль в их противоборстве: сначала фортуна в лице России улыбалась Франции, но затем со сменой императора в России — Великобритании.

Она оказалась основным препятствием на пути продвижения Франции в Азию, после того как Великобритания, разгромив французский флот, лишила ее возможности продолжать борьбу на море за обладание Индией и другими английскими колониями. Наполеон совершил стратегический просчет, напав на Россию, который стоил ему сокрушительного поражения французской армии в Отечественной войне, краха великой Франции и планов на мировое господство, что непосредственно сказалось на изменении политической конфигурации Европы.

В то же время Россия, оказавшая неоценимую услугу Великобритании в ее войне с Францией, сама оказалась под угрозой британской экспансии в Центральной Азии. Направив свои войска в Среднюю Азию, она остановила продвижение Великобритании, вы-

нудив ее к четкой демаркации северных границ Афганистана, которые до сих пор сохраняются между ним и среднеазиатскими государствами [8]. А нарастающая экспансия Великобритании и Франции на Среднем и Ближнем Востоке вынудили Россию к проведению военных кампаний на Кавказе с целью предотвратить его колонизацию [4].

Русская революция, преобразование России и миропорядка

К началу XX в. Россия достигла положения одного из центров мировых сил, без участия которой не решались сколь бы то ни было важные вопросы политической жизни Европы и мира. Но во втором десятилетии этого века в России, прошедшей сквозь горнило войны, слезы и кровь, подлость и предательство, совершается событие, потрясшее весь мир, — Великая Октябрьская социалистическая революция, которая вырвала ее из войны и системы капитала и бросила человека на высшую грань его возвеличивания. Отринув Бога, но сохранив и возвысив созидательную и творческую ипостась бытия человека, она направила страну, тем не менее, в богоугодное русло ее развития, которое несло с собой, как показали последующие события, спасение Отечества от европейских «цивилизованных» орд, возглавляемых фашистской Германией.

Захватив власть, большевики занялись прежде всего обустройством нового государства, чему в немалой степени способствовала статья В.И. Ленина «О национальной гордости великороссов» (1914), в которой еще задолго до дискуссии о СССР он поднимает вопрос о «праве наций на самоопределение» и говорит о «чувстве национальной гордости» великорусских социал-демократов, что в то время не приветствовалось в марксистской среде. Дело в том, что Февральская революция «рассыпала» империю, в разных ее частях возникли националистические движения с их различного рода военными формированиями вплоть до национальных армий. В противоположность Белому движению с его лозунгом о «единой и неделимой России» Ленин предложил «республику Советов» с национальными республиками, включенными в общую объединяющую их конструкцию, которая отвечала интересам трудящихся, которые более всего страдали от местных князьков и были заинтересованы в воссоздании единого государства. В результате армии

националистов потеряли поддержку, а РККА — как армия трудящихся «республики Советов» — ни в какой части России не воспринималась как чужеродная.

К сожалению, порой можно слышать суждение об ответственности за развал СССР давно ушедших в мир иной государственных деятелей (в частности, В.И. Ленина), которые в своей практической деятельности руководствовались реально складывающимися общественно-политическими обстоятельствами, возрождая великую державу. Это не что иное, как неуклюжая попытка сгладить преступный характер разрушения советской империи. Руководство страны, возглавляемое М.С. Горбачевым, располагало всеми необходимыми правовыми основаниями и полномочиями, чтобы не допустить развала великой державы, так как положения Конституции СССР позволяли пресекать любые попытки проявления сепаратизма и местничества, тем более власть имела реальную поддержку народа, волеизъявление которого было зафиксировано референдумом о незыблемости Союза республик.

Государство с новой общественно-политической системой осуществило переход от господствующей в мире системы капитала к системе труда как единственного источника праведного духовного и материального богатства. Миру была продемонстрирована альтернатива социально-экономического развития, которое базируется на принципиально новых основах организации, устройства и управления обществом, а господствовавшая идеология в ее морально-нравственных основах сберегла нам традиционные ценности, хотя и в секуляризованном виде, но соответствующие нашей вере, к которой мы сейчас возвращаемся.

Революция активизировала борьбу трудящихся масс в развитых капиталистических странах за свои политические и социальные права, а советская система способствовала улучшению социального положения трудящихся в этих странах, что ослабляло власть крупного капитала. К тому же, вырвав Россию из мировой системы капитала, она не только сократила сферу его господства, но и пробудила в народах колониальных и зависимых стран стремление к борьбе за свою свободу и независимость, что вместе взятое привело ее к неустойчивости.

Победа в Великой Отечественной войне и двуполярный миропорядок

Второе событие, оказавшее существенное влияние на мироустройство, связано с нашей Победой в Великой Отечественной войне. Капитал, развязав Вторую мировую войну и рассчитывая расширить и укрепить свое господство, в результате нашей Победы лишь расширил брешь в своей системе в результате образования мировой социалистической системы. А активизация антиколониального движения и национально-освободительных войн, поддерживаемых СССР, привела к возникновению множества независимых государств в Азии и Африке. В результате этих событий, наряду с двумя мировыми системами, образовался так называемый третий мир, поддерживавший баланс сил двух систем.

Выход СССР на уровень крупнейшей мировой державы с мощным военно-стратегическим потенциалом положил начало формированию двуполярного миропорядка, а создание мощного ракетно-ядерного оружия и угроза стать объектом ядерного удара заставили США пойти на межгосударственные договоренности и создание системы международного права. В результате был сформирован послевоенный мировой порядок, базировавшийся на сосуществовании двух мировых систем — капиталистической и социалистической при участии третьего мира.

Развал Советского Союза и крушение послевоенного миропорядка

Следующее крупномасштабное событие связано с развалом Советского Союза, которому предшествовало сползание руководства КПСС на позиции ренегатства, вызвавшее замену всестороннего развития человека достижением материального благополучия общества выше уровня, чем в развитых капиталистических странах. Поэтому недолго пришлось ждать, когда место «нового человека» займет «жадный хам, продешевивший дух за радости комфорта и уюта» (М. Волошин). При этом если наша хозяйственная система была сориентирована на обеспечение интеллектуального и морально-нравственного совершенствования человека, то капиталистическая экономика с ее потребительскими устремлениями и гедонизмом — на формирование «общества потребления». Попытка выиг-

рать соревнование у капитализма на этом поприще была равносильна спортивной игре на чужом поле и по чуждым правилам.

При этом полностью игнорировался тот факт, что наши предприятия несли огромную социальную нагрузку, а народное хозяйство было сориентировано на достижение социально-экономической, а не чисто экономической эффективности, как это было в странах капитала. Мало того, так еще экономическую эффективность пытались увязать с нравственностью: что экономически неэффективно — безнравственно, что эффективно — то нравственно (Н.П. Шмелев). Выходит, более нравственных людей, чем успешные капиталисты, в мире и не бывает. Но почему-то Н. Саркази, будучи президентом Франции, выступая на Давосском форуме (2009 г.), призывал его участников осуществить переход к «нравственному капитализму». Безнравственность капитализма проявляется не только в ограблении остального мира, но и в систематическом развязывании им религиозных, гражданских, захватнических, колониальных, локальных, региональных и двух мировых войн. А сейчас он перешел к развязыванию гибридных войн против неугодных ему государств, которые следует рассматривать как подготовку им Третьей мировой войны.

Однако основная беда проистекала из процессов, связанных с подрывом устоев централизованного государства¹. Не вдаваясь в подробности событий того времени, отметим, что многие совершаемые акты в то время противоречили положениям Конституции Советского Союза, но все лица и структуры власти, несущие ответственность за целостность государства и его безопасность, бездействовали. В результате случилась катастрофа великой страны, первоисточником которой, как ни печально, была политическая сила, которая ее подняла до невероятных высот развития.

¹Так в 1988—1991 гг. союзные республики и автономии в составе СССР и РСФСР начали принимать декларации о государственном суверенитете, закреплявшие приоритет конституций и законов республик над союзными законами. Но главными событиями стали Декларация о государственном суверенитете РСФСР (12.06.1990 г.) и выборы (через год) президента РСФСР, которым стал Б.Н. Ельцин, что привело к двоевластию и противостоянию президентов СССР и РСФСР. Наконец, Белоруссия, Россия и Украина подписали Беловежское соглашение о создании СНГ (12.12.1991 г.).

Поэтому ни о какой «победе» США в «холодной войне» над Советским Союзом не может идти и речи, так как случилось внутреннее нестроение, приведшее страну на грань исчезновения. Немалую роль в этом сыграло и непростительное доверие, которое питало руководство СССР к западным партнерам, имевшее далеко идущие последствия. Именно из-за недальновидной политики М.С. Горбачева и его окружения произошли фактический аншлюс Западной Германией ГДР, а также роспуск Варшавского договора в обмен всего лишь на заверения со стороны США не сдвигать ни дюйм зону НАТО на Восток.

Однако, вопреки этим заверениям, в Североатлантический альянс были приняты не только бывшие страны этого Договора, но и бывшие союзные прибалтийские республики. Мало того, к приему в НАТО готовились и другие бывшие союзные республики, включая Украину. Так события в нашей стране изменили не только политико-идеологический ландшафт мира и его геополитическую карту, но и военно-стратегическое соотношение сил в Европе и систему ее безопасности, базировавшуюся на международном праве, межгосударственных договоренностях и Уставе ООН, которая рухнула в одночасье.

Либерально-буржуазная революция, «глобализация» и однополярность

Этому в немалой степени способствовала и либерально-буржуазная революция, представители которой, захватив власть в стране, принялись с упорством, достойным лучшего применения, «вписывать» ее в систему так называемого «цивилизованного мира». В результате чего она стала терять технико-экономическую независимость от Запада, превращаясь в его сырьевой придаток, а сдача позиций на международной арене развязала руки США для осуществления актов агрессии, «цветных революций», свержения правительства неугодных стран, попирая Устав ООН¹ и международное право.

¹За последние десятилетия они с неизменным постоянством совершали вмешательство в дела суверенных государств и осуществили агрессию против Афганистана, Гренады, Ирака, Ливии, Никарагуа, Панамы, Сирии, Югославии. В

Безответственное отношение руководства страны к национальным и геополитическим интересам России породило у США эйфорию от своего могущества, что ускорило реализацию проекта «глобализация» с ее однополярным миром. Тем более что его апологеты уже объявили о наступлении «конца географии как государственно-национального деления мира» [12], «конца истории» [11] и установлении единого и неделимого мира без границ с «глобальной экономикой» для беспрепятственного движения капиталов. А на высоких форумах зазвучали призывы к демонтажу капитализма [16] и необходимости перехода к «посткапитализму» [13; 14], под которым Запад понимает установление нового формата господства глобальных корпораций, наделенных и экономической, и политической властью. Однако страны развивающегося мира связывают его с завершением эпохи господства мирового капитала и переходом к новой модели развития, базирующейся на системе духовно-культурных ценностей и национальных интересах каждой страны.

Эпоха Путина: многополярность и новые принципы мироустройства

Но с приходом к власти В.В. Путина Россия начала очередной, но уже спасительный вираж своего бытия. Став президентом РФ, он аккуратно и с осмотрительностью, но последовательно и неуклонно стал восстанавливать и обустривать государство российское, избавляясь от олигархов у власти, укрощая сепаратизм, с решительностью подавляя терроризм, возвращая жизнь общества в рамки правового поля и избавляясь от внешнего управления. А с возрастанием внешних угроз он приступил к возрождению ОПК, выстраиванию системы национальной безопасности и обороноспособности страны.

Стабилизировав ситуацию в стране, он обратился с призывом к США и их союзникам приступить к выстраиванию равноправных и справедливых отношений на Европейском континенте. Выступление В.В. Путина на Мюнхенской конференции (2007 г.) сначала повергло западные правящие круги в шок и растерянность от столь

дальнейшем эти вторжения США Генеральная ассамблея ООН признала неправомерными, грубо нарушающими нормы международного права.

дерзкого поведения представителя, как им казалось, страны-вассала, которые затем сменились недобросовестными высказываниями и сарказмом по отношению к нашей стране. США, не обращая внимания на нашу озабоченность угрозой безопасности, стали непосредственными участниками в политической жизни на Украине: в государственном перевороте 2014 г., в поддержке русофобии и фашизации киевского режима, в развязывании войны против Донбасса, в саботировании Минских соглашений, в ее перевооружении и подготовке к войне, намереваясь принять ее в НАТО.

Все наши попытки предотвратить военный конфликт игнорировались. Поэтому специальная военная операция (СВО) на Украине стала инструментом прекращения развязанной войны против Донбасса, упреждения агрессии ВСУ против России и принуждения НАТО к обеспечению справедливой системы безопасности в Европе. Вместе с тем, вступив в открытое противоборство с «коллективным» Западом, Россия возвестила миру не просто о своей твердой решительности отстаивать свою безопасность и национальные интересы в Европе, а и об открытии фронта борьбы с гегемонией США и их системой господства и диктата. В то же время нагнетание напряженности вокруг России способствовало превращению ее в притягательный и консолидирующий центр стран развивающегося мира в их борьбе за отстаивание своих национальных интересов и упразднение неокOLONиального миропорядка. Действия РФ по предотвращению агрессивных актов Запада против нее послужили развивающемуся миру сигналом для ускорения начавшегося процесса реформирования системы международных отношений на основах принципов равноправия и справедливости.

В противостоянии с «коллективным Западом» России, Китаю, Индии и Ирану, имеющим общие основы государственно-цивилизационного устройства, следовало бы консолидировать в той или иной форме Евразийское пространство (Суша) с целью нейтрализации реальных угроз, проистекающих от Атлантизма (Море). И первый шаг в данном направлении уже сделан в форме стратегического партнерства между РФ и КНР. Теперь наши страны, по образному выражению Председателя КНР Си Цзиньпина, стоят «спина к спине», которое следует трактовать как обеспечение взаимной безопасности в схватке с врагом на любом театре военных действий,

так как каждая из стран, оказывая всемерную поддержку другой, будет служить надежным тылом для нее. Но главное заключается в том, что теперь США задумаются, прежде чем развязать войну против любой из них, что является серьезной предпосылкой предотвращения новой мировой войны.

Что касается развивающегося мира, то ведущие его державы, консолидируя другие страны, выступают единым фронтом за упразднение «неоколониальной» системы международных отношений и предотвращение установления гегемонии США. Поэтому наступившую эпоху глобальных перемен эти страны связывают не с «глобализацией» мирового пространства, а с его фрагментацией на мегарегионы с новыми центрами мировых сил, которые отторгают американский диктат и однополярный миропорядок. В данном контексте СВО на Украине существенно способствует ускорению процесса политико-идеологического, геополитического и цивилизационного размежевания стран развивающегося мира и «коллективного Запада» и реформативной системы международных отношений, а также изменения и векторов их развития, и форм и методов их осуществления, и структуры их взаимосвязей, и инструментов и механизмов их взаимодействия.

Введение «коллективным Западом» режима санкций против тех стран, которые не следуют его политике изоляции, истощения и удушения России, вынудили их находить новые способы взаимного сотрудничества в обход сложившихся систем валютно-финансовых и экономических отношений, базирующихся на долларе и функционирующих на принципах ему подконтрольных международных банков и организаций. Таким образом, инициаторы гибридных войн и санкций своими действиями самым непосредственным способом участвуют в дискредитации созданных ими же международных институтов и систем, в сокращении сферы их влияния и способствуют созданию параллельных, альтернативных международных систем и организаций.

Об этом еще задолго до конфронтации Запада с развивающимся миром западные аналитики предупреждали, что «мир не будет оставаться однополярным — в один прекрасный момент что-то произойдет, и он сделается биполярным или многополярным. Начнутся медленные перемены в характере международных отно-

шений» [3, 231]. А поэтому США предлагалось выступить в роли «маклера», которая отличается от роли сверхдержавы и «требует консультаций, сотрудничества и даже компромиссов. Она создает власть, формулируя программы, определяя ключевые проблемы и мобилизуя коалицию» [3, 245].

Но США не захотели быть «маклером», а пожелали оставаться «господином», отказавшись пересматривать принципы функционирования международных институтов, прежде всего ВТО, ВБ, МВФ, которые «де-факто превратились в прислужников министерства финансов США» [9, 238]. К тому же «Соединенные Штаты исходят из существования одного набора правил для себя и своего народа и другого — для остального мира» [9, 227]. Все это вместе взятое ведет к созданию независимых международных структур в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС, которые, расширяя и углубляя взаимное сотрудничество, разрабатывают системы, механизмы и инструменты, отвечающие интересам их развития и процветания.

Обострение международной обстановки оказывает влияние и на активизацию внутри политической жизни США и Малой Европы, где стало приходить осознание бесперспективности и «глобализации» в ее американском варианте и однополярности с ее гегемонией [6; 3]. К тому же набирающий силу традиционный Запад народов и сообществ открывает дорогу и к оздоровлению социума, и к снижению геополитической и цивилизационной напряженности и перевода ее в русло хотя бы нормальности «холодных» отношений.

Но не следует питать иллюзий по поводу Д. Трампа, так как его стремление «сделать Америку снова великой» основывается на трансформации большей части «виртуальной» экономики в реальную, что позволит еще больше нарастить ее военный потенциал. А возрождение мощной экономики, опирающейся на передовой промышленный капитал [15], позволит ей противостоять другим мировым центрам силы. Тем не менее, такой курс США может привести к отказу от претензий на гегемонию и избавить человечество от столкновения традиционных цивилизаций с «прогрессивистской» западной цивилизаций.

Что касается текущего момента, то страны «коллективного Запада», передавшие вопросы национальной безопасности и обороны на откуп США, вынуждены следовать в фарватере их политики,

зачастую не отвечающей их национальным интересам. В частности, страны ЕС оказались в ситуации значительной утраты реального суверенитета и возможности проводить самостоятельную внешнюю политику. Они фактически упустили возможность создания независимого центра силы, что открывало бы перед ними горизонты сотрудничества с Россией и странами Евразии. В перспективе их ждет или упрочение американского господства над ними, или великая смута переформатирования Малой Европы и придания ей новой конфигурации под воздействием пробуждения национального духа народов Европы, которые переживают этап неполноценного суверенитета и своей геополитической несостоятельности.

В контексте происходящих событий на международной арене для нас важно поддержание общественно-политической стабильности в России, которая вынуждена противостоять «коллективному Западу», нанося ему поражение и на поле боя, и успехами развития ОПК, и экономики в целом. По истечении двух лет с начала СВО стало ясно, что уже никто и ничто не сможет повлиять на основополагающие паттерны ее внутренней и внешней политики, так как в стране запущены столь глубинные процессы в жизни нашего общества, которые уже невозможно остановить никакими верхушечными или побочными решениями и действиями. Тому порукой служат и растущая консолидация и единение народа, армии и главнокомандующего, тем более что волеизъявление народа, проявившееся в единодушном избрании не просто президента, а лидера нации, готового отстаивать его национальные интересы, породили синергию, направленную на обеспечение и отстаивание полного суверенитета России на всех уровнях и формах его проявления.

Несостоятельность «Великого Севера»

В рамках рассматриваемой проблемы заслуживает внимания позиция В.Ю. Суркова относительно геополитического будущего России после победы в СВО на Украине, в соответствии с которой Россия вместе с Европой и США создадут «Великий Север», в котором она станет «солидером» глобального «триумvirата» с «общим социокультурным пространством, объединяющим три крупнейшие северные цивилизации: русскую, европейскую и американскую». Он утверждает, что «на наших глазах идет бурная реакция

синтеза цивилизаций», а США исключительно по инерции пытаются «мягкой силой» ослабить РФ, по своему недомыслию, тогда как русофобия американской верхушки есть простое недоразумение, так как опыт Второй мировой войны подтверждает такое сотрудничество [7].

Позволим не согласиться с подобными рода суждениями, так как они не имеют достаточных оснований. Во-первых, США устремлены к установлению глобальной гегемонии, которая не предполагает «солидеров». Это положение подтверждается тем, что даже их ближайшие союзники (Великобритания, страны ЕС, Япония, Южная Корея) практически не обладают достаточным суверенитетом для принятия ключевых решений в области внутренней и внешней политики.

Во-вторых, спровоцировав военный конфликт в Европе, США преследуют двуединую цель: если не добиться победы над Россией, то существенно ее истощить и ослабить; лишить страны ЕС конкурентных преимуществ, обусловленных сотрудничеством с Россией. При этом страны ЕС стали объектом реализации «национального эгоизма» США, так как и «национал-изоляционист» Д. Трамп, и «глобалист» Д. Байден работают на интересы США: один, отделяя ЕС от России, принуждает европейские капиталы бежать из Европы, а другой, ратуя за реиндустриализацию страны, получает требуемые для этого капиталы и технологии. Вот такое получается «солидерство» и с Россией, и Европой.

В-третьих, США и Великобритания оказались по одну сторону линии фронта с СССР в силу сложившихся обстоятельств, а не благодаря их желанию. Едва закончилась война, как бывшие союзники превратились в заклятых врагов нашего Отечества. Они до сих пор проводят политику, направленную на освобождение «порабощенных народов» в России и пытаются реализовать проект по расчленению нашей страны примерно на два десятка государств. Им не терпится устранить «вопиющую несправедливость» в отношении нашего «обладания Сибирью» (М. Олбрайт).

В-четвертых, допустим, такое «солидерство» с США и Европой состоялось, в таком случае Россия автоматически становится соучастницей грабительской неокOLONиальной политики по отношению к «глобальному Югу», а война с ним превращает ее в «поле

боя» при агрессии США против Китая, как сейчас эту роль выполняет у них Украина в войне с Россией. Для нас Юг немислим без дружественных нам «государств-цивилизаций»: Китая, Индии, Ирана, представляющих вместе с Россией великую «Сушу», противостоящую «Морю». А если придерживаться нулевой изотермы января — как неполитической границы между Европой и Россией [5] (от себя добавим — равно как между США и Россией), то к реальному Северу можно отнести лишь Россию. Поэтому и в этом случае два субъекта из «триумвирата» враждебны Северу — России.

В-пятых, не может быть общего социокультурного пространства, о чем свидетельствует не только наша история, но и современная действительность, когда предпринимаются новые попытки иноверческого насилия над православием, лежащим в основе русской цивилизации. К тому же непонятно, как и где автор умудрился разглядеть хотя бы намеки на «синтез цивилизаций». Есть попытки Запада навязать миру свою «прогресситскую» цивилизацию, которая не предполагает не то что синтез, а даже их симбиоз. Становление новой западной «цивилизации» с ее «трансгуманизмом» и «постчеловеком», происходящее на основе дьявольской идеологии, предполагающей аннигиляцию человека, с неизбежностью ведет ее к столкновению с традиционными цивилизациями, опирающимися на религии, духовные ценности и божественную идеологию [2]. Их столкновение, очевидно, и станет земным прообразом Армагеддона.

В-шестых, В.Ю. Сурковым полностью игнорируется сама суть капитала, находящая свое крайнее проявление в войнах, с которыми он только и связывает возможность установить свою гегемонию в мире, тем более что глобальные транснациональные корпорации, добившись господствующего положения в экономике, в настоящее время устремлены к захвату командных высот в государственных структурах власти как на национальном, так и на международном уровнях. Поэтому любое включение слабой в капиталистическом отношении России в их «глобальную» экономику неминуемо обернется для нее в лучшем случае превращением в одного из сателлитов США, в худшем — ослаблением, расчленением и сбросом ее остатков в нижние круги их «глобальной» системы.

Послесловие

В современном мире Россия, несмотря на утрату своих позиций в мировой экономике, но будучи одной из двух мировых держав в военно-стратегическом отношении, остается тем мировым центром силы, внешняя политика которого импонирует странам развивающегося мира своей последовательностью и твердостью в отстаивании международного права и Устава ООН, в неприятии неколониальной системы, в отторжении глобальной гегемонии США, в выстраивании нового мирового порядка, базирующегося на принципах равенства и справедливости. Это имеет архиважное значение для человечества, перед которым открываются альтернативы формирования «нового мирового порядка».

Одна из них базируется на философии политики, в основе которой лежат внеблоковое мышление и соответствующее ему многополярное устройство. При этом функции полюсов сводятся к консолидации стран мегарегионов не для военно-стратегического противостояния с другими полюсами, а для поиска путей согласия и сотрудничества между ними, исключая политику диктата и гегемонии, от кого бы она ни исходила. Примером таких взаимоотношений могут служить сотрудничество и стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, которое исключает создание союза и вовлечения в него других стран с целью противостоять США и «коллективному Западу», которые стремятся придать глобальный характер НАТО и создавать новые военно-политические блоки типа AUKUS.

При этом и Россия, и Китай свободны в отношении установления отношений стратегического партнерства с другими мировыми центрами силы, не направленного против одной из сторон. Данная модель миропорядка предусматривает окончательное и бесповоротное упразднение системы неколониализма на попроще не противоборства с Западом, хотя его не избежать в силу агрессивности последнего, а выстраивания альтернативной Западу системы международных отношений и сотрудничества, ориентированной на принцип «общей судьбы человечества».

Другая модель нового мирового устройства, в основе которой лежит «глобализация», является всего лишь повторением в новых

условиях проповедуемого в свое время Г. Уэллсом «нового мирового порядка», которым предусматривались ликвидация национальных правительств и введение абсолютного контроля над рождаемостью, чем в настоящее время, собственно, и пытаются заниматься на практике США. Так что теоретические истоки американского «нового мирового порядка» с опорой на «глобализацию» следует искать не в современных «объективно-исторических процессах», а в англосаксонской идеологии капитала, изначально ориентированной на установление мирового господства.

Тем более что в рамках американского проекта «глобализация» уже предложена примерная иерархическая структура «нового миропорядка», которая представлена тремя зонами. Это «высокоорганизованное пространство», включающее в себя страны «коллективного Запада» и «технологическую зону», в которую входят развивающиеся страны, обладающие природными ресурсами и относительно развитой промышленностью, призванные обеспечить благополучие и процветание обитателей «высокоорганизованного пространства», а также «зону безразличия» со странами, которые не представляют интереса для обитателей «высокоорганизованного пространства». Подобного рода мироустройство напоминает гитлеровское «Содружество хозяев и господ», которое руководитель Коминтерна Г. Димитров называл «террористической диктатурой» капитала, что является наиболее правильным с точки зрения устремленности его к мировому господству.

Однако вышесказанное относится к политико-идеологическим и геополитическим процессам формирования нового миропорядка, тогда как с позиций человеческой цивилизации, находящей свое проявление в разнообразных национально-конфессиональных формах духовно-культурного бытия человечества, все выглядит иначе. Это связано с тем, что формирующаяся новая постхристианская западная цивилизация раскрыла свою сущность в попытке реализовать американский глобализационный проект с его концепциями «трансгуманизма» и «прогрессизма», направленными против человеческого естества, социальной и биологической природы *homo sapiens*, что требует его защиты от порабощения современными технологиями НБИК (нано-, био-, инфор-

мационными и когнитивными технологиями), так как они используются для его упразднения как вида.

В таких обстоятельствах уже сам инстинкт самосохранения требует от человека не уступать место грядущему «постчеловеческому» виду, в связи с чем весьма сомнительно отказывать ему в праве на защиту и не приносить себя в жертву ради какого-то «прогрессивного монстра», в противном случае ему предлагается вместо эволюции совершить самоубийство. Однако мы глубоко убеждены, что человек далеко еще «не исчерпал своего предназначения», которое в разрезе познания божественного мироздания заключается в его устремленности приблизиться по силе созидания и творчества к подобию своего Творца, а в нравственном отношении к Его образу. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, человечество неизбежно движется в направлении формирования новой дуполярности, один полюс которой будет представлен консолидированными традиционными цивилизациями, другой — новой человеконенавистнической западной «цивилизацией», в борьбе между которыми будет решаться главная проблема: быть или не быть человечеству на Земле.

Литература

1. *Вернадский Г.В.* Монголы и Русь. Тверь: ЛЕАН; М.: Аграф, 1997. 480 с.
2. *Генон Р.* Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991. 43 с.
3. *Закария Ф.* Постамериканский мир будущего. М.: Европа, 2009. 180 с.
4. *Потто В.А.* Кавказская война: В 5 т. Т. 1. От древнейших времен до Ермолова. Ставрополь: Кавказский край, 1994. 564 с.
5. *Савицкий П.Н.* Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 438 с.
6. *Стиглиц Дж.* Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. 300 с.
7. Сурков В.Ю. Рождение Севера: URL: <https://actualcomment.ru/rozhdenie-severa-2309262036.html> (дата обращения: 15.12.2023).
8. *Халфан Н.А.* Присоединение Средней Азии к России. М.: Наука, 1965. 468 с.

9. Хаттон У. Мир, в котором мы живем. М.: Ладомир, 2004. 556 с.
10. Шкваров А.Г. Россия — Швеция: история военных конфликтов. 1142—1809 годы. СПб.: Алетейя, 2012. 576 с.
11. Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press, 2004.
12. O'Brien R. Global Financial Integration: The End of Geography Royal Institute of International Affairs. L.: Pinter Publishers, 1992.
13. Shwab K., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Forum Publishin, 2020. 280 p.
14. Shwab K., Vanham P. Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Plane. Wiley, 2021. 304 p.
15. Veblen T.B. Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America. B.W. Huebsch, 1923. 236 p.
16. Weizsaeckt E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet: A Report to the Club of Rome. Springer. 2017.

Referenses

1. Vernadskij G.V. Mongoly i Rus'. Tver': LEAN; M.: Agraf, 1997. 480 s.
2. Genon R. Krizis sovremennogo mira. M.: Arktogeya, 1991. 43 s.
3. Zakariya F. Postamerikanskij mir budushchego. M.: Evropa, 2009. 180 s.
4. Potto V.A. Kavkazskaya vojna: V 5 t. T. 1. Ot drevnejshih vremen do Ermolova. Stavropol': Kavkazskij kraj, 1994. 564 s.
5. Savickij P.N. Kontinent Evraziya. M.: Agraf, 1997. 438 s.
6. Stiglic Dzh. Globalizaciya: trevozhnye tendencii. M.: Mysl', 2003. 300 s.
7. Surkov V.YU. Rozhdenie Severa: URL: <https://actualcomment.ru/rozhdenie-severa-2309262036.html> (data obrashcheniya: 15.12.2023).
8. Halfan N.A. Prisoedinenie Srednej Azii k Rossii. M.: Nauka, 1965. 468 s.

9. *Hatton U.* Mir, v ktorom my zhivem. M.: Ladomir, 2004. 556 s.
10. *SHkvarov A.G.* Rossiya — SHveciya: istoriya voennyh konfliktov. 1142—1809 gody. SPb.: Aletejya, 2012. 576 s.